

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DEBRA A. LLAGAS

Teacher I

Mandaue City Comprehensive National High School

biba5552000@gmail.com

“PAGONG”

Talan-awon sa kadalanan,
Nagkadaiyang sakyanan;
Garbo sa kinaadman,
Kung siya moagi na.

Talagsaon nga kurba,
Nga gihulmang buko-buko;
Mahalingi ka sa iyang disenyo,
Nagkadaiyang kolor makadani sa tawo.

Kinaraan man o modernong istilo,
Dibuho niya kalidad garantisado;
Bisan naglagiting ang kainit sa disyerto,
Apan sa makina kini epektibo.

Way gitawag nga “radiator,”
Pero ang dagan kusog kaayo;
Mao ang tawo saludo, bata man o tiguwang;
Pagong Pass! Ang tanan...